

РЕНЕССАНС - НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ

Султанова Нурхон Анваровна – доцент Кокандского государственного университета

Аннотации: В статье исследуются взгляды о воспитании и об образовании великих мыслителей Восточного Возрождения (IX-XII вв.) Также проанализированы взгляды каждого ученого, мыслителя на роль образования в развитии человека, его вклад в развитие педагогической мысли.

Ключевые слова: Ренессанс, Восточное Возрождение, мыслитель, мысль, воспитание, образование, наука, просвещение, духовность, совершенный человек, нравственность, поведение, физическое воспитание, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, научное наследие.

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня новый Узбекистан делает новые шаги. Главный фактор развития любой страны и государства – образование и воспитание. Вложение в науку, образование, духовность и просвещение - это вложение в большое будущее. Нам хорошо известно из многовековой истории и опыта высокоразвитых стран нашего века то, что неразвитое государство никогда не может быть полноценным государством,. В самом деле, знание и просветление - это блаженство двух миров. Невежественный человек не осознает ценности дарованных ему благословений. Знание - спасение для человека.

На праздновании 29-летия Независимости Республики Узбекистан прозвучали слова Президента. Эти взгляды Президента Республики Узбекистан на новое Возрождение могут служить подтверждением нашего мнения: «Мы рассматриваем дошкольное и школьное образование, высшее и среднее специальное образование, научные и культурные учреждения как четыре звена будущего Ренессанса.

Мы считаем, что воспитатель детского сада, школьная учительница, профессора, научная и творческая интеллигенция являются четырьмя опорами нового Возрождения. Я верю – и дорогие родители обязательно поддержат эту инициативу, и это будет пятое кольцо, пятая опора нового Возрождения. И когда я говорю, что это будет самая сильная опора нашей духовной и просветительской жизни, я думаю, вы полностью ее поддержите», - сказал он.

Слово «Ренессанс» по-французски означает «возрождение». Точнее, это период отдельного культурного и интеллектуального развития, который имел место в Средней Азии, Иране, Китае (IX – XII – XV вв.) и в Западной Европе.

Как термин его значение гораздо шире: в культуре, науке, искусстве, образовании в целом после длительного периода застоя в обществе означает стремительное развитие, новый качественный этап системы общественного сознания и ценностей. Этот термин впервые был использован в Европе после средневековья “Золотой период возрождения” для обозначения периода развития в 15-16 веках. Это социальное явление, получившее название Ренессанс, по-узбекски трактуется как возрождение.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ. В 1909 году выдающийся австрийский востоковед Адам Мец опубликовал фундаментальный труд «Мусульманское возрождение». С тех пор начали появляться взгляды и исследования о том, что Возрождение было не только европейским явлением, что народы Востока пережили его раньше, чем европейцы. Великий русский востоковед академик Н. Н. Конрад указывает, что Возрождение началось в Китае в VII и VIII веках и продолжилось в Индии в VIII веке, затем продолжилось в исламском мире в IX-XII веках и снова замедлилось во время правления Амира Темура и Темуридов.

Во время Восточного ренессанса человеческая проблема была главной проблемой в духовной сфере и привлекла к себе большое внимание. Поскольку идея человечности воплощает в себе высокие моральные качества, образовательное и нравственное направление сыграло важную роль в философии и педагогике Восточного Возрождения. Проблема морали была в центре внимания философов, великих мыслителей.

В период Восточного Возрождения (IX-XII века) всемирно известный философ и астролог Мухаммад Муса аль-Хорезми, известный своими заслугами в области науки и просвещения, сделал себе имя своим научным наследием в области математики, физики, медицины, истории, языка и литературы, педагогики. Ученые-энциклопедисты, такие как Абу Наср аль-Фараби, Ахмад аль-Фергани, Абу Райхан аль-Бируни и Абу Али ибн Сина, внесли огромный вклад эпоху ренессанса.

Ученые-энциклопедисты также уделяли большое внимание созданию образовательных и нравственных работ в своем научном наследии, и идеи, выдвинутые в этих трудах, сыграли важную роль в умственном, нравственном, эстетическом и физическом развитии человека.

Среди них: «Город благородных людей», «Книга о достижении счастья», «Трактат о нравственности», «Трактат о любви», «Кутадгу билиг», «Ахлоки Насри», «Ахлоки Джалалий», «Ахлоки Мухсини», «Хибатул-хакайик», «Кобуснома», «Гулистан», «Бостон», «Махбуб уль-кулуб» и др.

Моральные труды приобрели значение как сугубо педагогические труды в решении проблемы духовно-нравственного становления человека и человеческого облика. В этих педагогических произведениях выдвигается идея овладения высокой моралью и наукой в духовном развитии человека.

В своем научном наследии энциклопедисты уделили большое внимание вопросам умственного, нравственного, физического и эстетического совершенствования человека. Например, Мухаммад аль-Хорезми (783-850) сыграл достойную роль в развитии педагогической мысли, продвигая идею о важности науки в развитии человека и установлении человеческих отношений.

Хорезми вносит важный вклад в теорию познания. Он был одним из первых, кто заложил основы тестирования и методов тестирования. На основе таблицы, отражающей движение небесных объектов, разработал решение математических задач алгоритмическим методом.

Аль-Хорезми открыл новую эру в области астрономии и математики в Европе и на Востоке. Благодаря Хорезми десятичные числа индусов распространились по миру под названием «арабские числа». Он вошел в историю Хорезма как основоположник алгебры.

Также большой вклад в область науки внес ученый своими работами «Измерение поверхности Земли» (астролябия) о солнце, часах, «История евреев и празднование их праздников» и др.

Абу Наср аль-Фараби, которого называли вторым учителем на Востоке после известного греческого философа Аристотеля, создал произведения в различных областях философии, музыки, филологии и других естественных и научных наук.

«Задача государства - вести людей к счастью», - писал Фароби в своем трактате «На пути к счастью». Он достигает этого благодаря знаниям и нравственности». В своих работах об воспитании Фароби размышляет о важности воспитания и образования, о том, на что надо особенно обращать внимание на методы и приемы обучения. Социально-педагогические взгляды выражались в таких произведениях, как «Город благородных людей», «Книга о достижении счастья», «Ихса-ал-улум», «Происхождение наук», «О смыслах разума».

Хотя Фароби учил в своей работе, что воспитание и образование является неотъемлемой частью развития человека, он подчеркивает, что каждое из них имеет свое место и характер в развитии человека. По его словам, целенаправленное воспитание развивает человека как умственно, так и морально, в частности, человек познает законы природы и общества и правильно ведет себя в жизни, правильно относится к другим, следует правилам общества.

Фароби считает, что главная задача образования - воспитать зрелого человека, способного удовлетворить потребности общества и служить этому обществу.

Фароби: «Образование - это только слова и обучение. «Образование - это изучение опыта практической работы этой нации, которая состоит из практических навыков».

Взгляды Беруни на пути и средства получения научных знаний актуальны и сегодня. Он пишет в обучении студента:

- не утомлять читателя;
- не преподавать одно и то же или одну и ту же науку в обучении;
- систематичность, последовательность;
- анализ и сравнение;
- переходить от известного к неизвестному, от близкого к далекому, от простого к сложному;
- повторение;
- новые темы учить в основном визуально, излагать интересно и привлекательно.

Беруни призывает старательно изучать наследия, все богатства в области науки и научного познания.

Беруни связывает образование с нравственным воспитанием. Ведь важным критерием совершенства в человеке является высокая нравственность.

Беруни подчеркивает важную роль нравственного воспитания в развитии человека в своих произведениях «Памятники прошлых поколений», «Индия», «Минералогия», «Китаб ас-Сайдона», «Аль-Кануни аль-Масуди», «Геодезия» и др.

По мнению Бируни, нравственность должна быть самым основным качеством человека. Это качество не складывается внезапно. Он формируется в процессе взаимодействия людей, социальной среды - развития общества.

Бируни подчеркивает важность трех факторов в человеческом совершенстве, так как и современная педагогика признает эти три факторы: наследственность, среду и воспитание.

По словам Абу Райхана Бируни, наиболее важными факторами человеческого совершенства являются просвещение и высокая мораль. Бируни создал уникальную школу теории образования со своими взглядами на научное знание, методы обучения.

Так же известно, что Ибн Сина, как и другие мыслители, высказывал свои взгляды на образование в связи со своими социально-философскими взглядами и интерпретировал их в специальных трактатах. Абу Али ибн Сина призывает к достижению просветления, которое является первым критерием достижения совершенства. Потому что наука должна служить человеку и открывать законы природы будущим поколениям.

Он говорит, что для достижения этой цели не нужно бояться трудностей. «Братья! Народные герои неприятностей не боятся. Тот, кто отказывается быть совершенным, боится больше всех».

В конце концов, просветленный человек будет храбрым, не боится смерти, а просто пытается узнать правду, - продолжает он.

Великий мыслитель Ибн Сина подчеркивал необходимость обучать и воспитывать ребенка в школе, утверждая, что дети всех людей должны быть вовлечены в школу, обучать и воспитывать вместе, и выступал против обучения ребенка в одиночку дома.

Подчеркивая необходимость обучения детей в школе, он подчеркивает необходимость соблюдения следующих аспектов в образовании:

Во время обучения ребенка сразу напрямую не вовлекать книгами;

- обучать от легкого к тяжелому;
- упражнения должны соответствовать возрасту детей;
- обратить внимание на коллективное обучение в школе;
- учитывать интересы и способности детей в обучении;
- обучение нужно сочетаться с физическими упражнениями

Эти требования ценны тем, что они также соответствуют текущим образовательным принципам.

Ибн Сина назвал свой труд о морали «Практическая мудрость» («Практика мудрости»). По словам ученого, наука этики изучает нормы и правила поведения людей по отношению к себе и другим.

Ибн Сина описывает основу морали двумя понятиями, добром и злом:

Все, что существует в мире, от природы стремится к совершенству. Стремление к совершенству, по сути, это хорошее дело ... »

Ибн Сина анализирует важность физического воспитания как с теоретической, так и с практической точки зрения, наряду с умственным и нравственным воспитанием.

До Ибн Сины не существовало целостного учения о влиянии физического воспитания на развитие человека. Ибн Сина первым создал научно-педагогическую систему физического воспитания.

Он научно и практически обосновал, что упражнения, правильное питание, сон и соблюдение распорядка дня являются важными факторами в поддержании здоровья человека.

Ибн Сина учил, что если умственная тренировка осуществляется в результате изучения различных знаний, нравственная тренировка лучше всего осуществляется через практику хороших моральных качеств, привыкания, разговора.

В образовательных воззрениях Ибн Сины вопросам семьи и семейного воспитания отводится широкое место. Потому что воспитание и созревание у человека начинается в семье.

Ибн Сина написал специальную книгу о семейном воспитании «Тадбир аль-Маназил». В нем ученый осветил роль родителей в воспитании детей и высказал свои комплексные взгляды на образование.

В главе «Сравнение нравственности» родителям и воспитателям дается следующий совет: Родители должны быть осторожны при воспитании детей.

В частности, необходимо устранять недостатки в поведении ребенка без ущерба для его личности. Самая большая глава работы посвящена интерпретации образовательной деятельности семьи и родителей, в которой он, как мыслитель, дает руководство. По словам Ибн Сины, родители должны хорошо осознавать, что семейное воспитание - это и практическое, и

теоретическое дело. Если родитель использует разнообразные методы для воспитания ребенка, эта семья будет счастлива.

Поэтому в главе «Путь совета» описываются обязанности родителей и то, какими качествами должен обладать родитель, чтобы выполнять эти обязанности.

Достоинства и обязанности матерей рассматриваются в отдельной главе книги. В целом взгляды в отдельных трактатах Ибн Сины на воспитание и образование, которые до сих пор подчеркивались исследователями, можно назвать воспитательным учением не только в контексте социально-философских идей, но также из-за глубокого научного и практического выражения этических проблем.

МЕТОДЫ. Очевидно, что великие мыслители Восточного Возрождения Хорезми, Фароби, Бирони и Ибн Сино основывали свое научное наследие и педагогические учения на формировании совершенного человека.

Фароби подчеркивает важность взаимосвязи как умственного, так и нравственного воспитания в человеческом развитии. Примечательно, что рекомендованные Фароби методики обучения не утратили своей актуальности и сегодня.

Бирони же разделяет все моральные качества в духовном образе человека на два типа: добрые и злые. Подобно тому, как это была «красная нить» в развитии педагогической мысли, созданная человечеством, в соответствии с этой традицией у Бирони моральные концепции являются важными аспектами нравственного совершенства.

Из вышесказанного ясно, что эти идеи Бирони о формировании идеального человека имеют большое значение не только для его времени, но и для совершенствования современной воспитательной работы.

Своими знаниями и наследием они продемонстрировали всему миру научную и культурную мощь Ближнего Востока. Они внесли огромный вклад в развитие человеческой культуры.

Именно поэтому Хорезми, Фароби, Бирони и Ибн Сина были признаны великими деятелями мировой культуры, учеными и известными энциклопедистами.

РЕЗУЛЬТАТ. Таким образом, личная деятельность указанных мыслителей играет особую роль в развитии общечеловеческой педагогической мысли, их учение по изучению светских наук, их взгляды на образование. Сегодняшняя молодежь - главная сила, строящая новый ренессанс в нашей стране.

Все мы знаем, что для достижения вышеупомянутых великих целей одна из основных целей Стратегии инновационного развития Нового Узбекистана - развитие человеческого капитала, а другая из основных целей - к 2030 году стать одной из 50 ведущих стран мира.

Выполняя эти задачи, мы, представители сферы образования, родители, интеллигенция, должны много работать. В качестве этих задач предлагаю следующее:

- Воспитывать аксиологическое отношение к национальной и общечеловеческой культуре через изучение научного наследия эпохи Ренессанса;
- Развитие социальной адаптации, активности и мобильности у каждого члена нашего общества;
- Обеспечение прочности и дальнейшее развитие четырех звеньев (дошкольное; общее среднее и среднее специальное; профессиональное и высшее образование) в нашей стране;
- Каждому из нас необходимо развивать себя и улучшать образование на основе личного жизненного опыта.

ВЫВОДЫ. В заключение следует отметить, что особое внимание, уделяемое науке и просвещению в нашей стране, имеет глубокий смысл. Наука и просвещение - основа новой эпохи пробуждения, на основе которой национальное мышление граждан этой страны, национальная идея, уверенность в завтрашнем дне, развитие, что является одним из главных приоритетов в обеспечении стабильности в обществе. По мере развития науки гарантировано развитие не только экономики, но и социокультурной сферы, и эта гарантия, несомненно, является знаком нового возрождения, нового ренессанса.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Выступление на 29-й годовщине Независимости Республики Узбекистан, август 2020 г.
2. Хашимов К., Нишонова С. История педагогики. - Т .: Издательство Истиглол, 2005.
3. История педагогики. Уильям Гарольд Пейн. Габриэль Компаире Улан Пресс, 2012.

4. Хошимов К., Ч. Очил. Антология узбекской педагогики. Справочник. Том I. - Т.: Учитель 1999.
5. Звезды духовности (известные деятели Центральной Азии, ученые, писатели). - Т., 1999.
6. Хазрат Джабборов, начало третьего возрождения в Узбекистане - залог развития! <http://marifat-ziyo.uz/> 12.01.2021
7. Хошимов К., Нишонова С., Иномова М., Гасанов Р. История педагогики - Т.: Учитель, 1996.
8. Xalkuzieva D. B., Muxammadjonova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga axloqiy-irodaviy tayyorligining psixologik jihatlari //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 704-707.
9. NG Malikovna, MM Nurmatovna, [Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education](#), ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.
10. SN Anvarovna, H Mertol, [Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience](#) // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
11. Nurkhon Sultonova, [Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities](#)/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431